

Como é feito o diagnóstico do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade em crianças: uma revisão integrativa da literatura

Ana Luiza Bailon Alkmin¹, Paulo Renato Faria Lima¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes², Jorge Gelvane Tostes², Jerusa Botelho Souza², Mariza Helena Machado³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Universidade Federal de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608401>

RESUMO:

Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento manifestado principalmente em crianças e definido como persistência de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade. O diagnóstico do TDAH é baseado em manuais validados, tais como: o DSM V e a CID 11. **Objetivo:** Conhecer o diagnóstico do TDAH em crianças. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A pesquisa de artigos foi realizada em 12 de dezembro de 2023 nas bases de dados: SCIELO, BVS e Pubmed, utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, “ADHD”, “Children” e “Diagnosis”, combinados com o operador booleano “AND”. Foram incluídos estudos publicados nos últimos cinco anos (2019-2023) que traziam textos completos, nos idiomas inglês e português, que não eram revisões de literatura e tinham a temática do diagnóstico do TDAH em crianças. **Resultados:** O diagnóstico do TDAH foi baseado no CID 10, DSM IV e V. O relato do comportamento da criança feito por pessoas próximas e em ambientes diferentes foram importantes para o diagnóstico. A análise de atendimentos de pacientes com TDAH indicou que o sexo masculino teve mais consultas e maior prevalência; e que os subtipos do transtorno apresentam proporção diferente em relação ao sexo. **Conclusão:** O conhecimento dos sintomas do TDAH e dos critérios diagnósticos nos manuais é fundamental para diagnósticos precisos. Os artigos revisados destacam a utilização do CID-10, DSM-IV e DSM-V, assim como protocolos de testes diagnósticos para triagem de estudantes com suspeita do transtorno. O diagnóstico precoce é crucial para possibilitar intervenções oportunas e positivas na vida da criança afetada.

Palavras-chave: Crianças; Diagnóstico; Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP